

Estudo e sintetização de normas e diretrizes para unidade de Ressonância Magnética em setores de imagenologia médica

Júlia Nepomuceno Mello
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0002-5952-0583

Ana Clara Leite de Jesus
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0002-9744-6476

Bianca de Souza Lima
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0002-7436-1023

Ana Carolina Torres Cresto
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0002-5324-2922

Nicolle Ribeiro Vaz
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0001-8817-9962

Paulo Eduardo Alves
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0002-9125-086X

Ana Cláudia Patrocínio
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0001-9376-7689

Resumo — Os avanços tecnológicos na área da saúde possibilitam que os setores de imagenologia sejam beneficiados com equipamentos sofisticados e complexos, que permitem diagnósticos cada vez mais precisos. Nesse cenário, destacam-se os exames de ressonância magnética que apresentam uma expansão em sua utilização no território nacional. Existe assim uma necessidade de normatização, certificação, avaliação e fiscalização das unidades de imagenologia de modo a garantir o correto funcionamento dos equipamentos, a segurança do paciente e trabalhadores e a qualidade da imagem resultante. O presente trabalho teve como objetivo o estudo, avaliação e sintetização da legislação nacional e internacional referente a setores de ressonância magnética. Foram consultadas documentações dos órgãos de normalização, certificação e autorização brasileiros, assim como trabalhos acadêmicos relacionados ao contexto desejado. Os resultados encontrados são as principais normas e diretivas que descrevem os requisitos e obrigações de setores de ressonância magnética. Apesar das dificuldades encontradas com a disponibilidade do material pesquisado, pode-se concluir que é fundamental a existência de normas que regularizem o funcionamento desses setores visando aspectos de segurança, qualidade e gerenciamento.

Palavras-chaves — ressonância magnética, normalização, certificação.

Abstract - Technological advances in healthcare make possible for imaging sectors to benefit from sophisticated and complex equipment, which allows increasingly accurate diagnostics. Magnetic resonance exams are most prominent in this scenario, expanding their use in the national territory. Thus, there is a need for standardization, certification, evaluation and inspection of imaging units to ensure the correct functioning of equipment, patient and worker safety and the resulting image quality. The present work aimed to study, evaluate and synthesize national and international legislation regarding magnetic resonance imaging. The documentation from the

Brazilian standardization, certification and authorization agencies was consulted, as well as academic works related to the desired context. We found the main norms and directives that describe the requirements and obligations of magnetic resonance imaging sectors. Despite the difficulties encountered with the availability of the researched material, it can be concluded that the existence of norms that regulate the operation of these sectors aiming at safety, quality and management aspects is fundamental.

Keywords - magnetic resonance imaging, normalization, certification.

I. INTRODUÇÃO

A área da saúde vem sendo cada vez mais beneficiada pela evolução tecnológica, que oferece equipamentos médicos que empregam técnicas cada vez menos invasivas, mais seguras e mais precisas [1]. Dentre esses equipamentos, destacam-se as modernas técnicas de diagnóstico por imagens que se tornaram essenciais na medicina atual, já que proporcionam a inspeção visual de partes internas do organismo humano, sem a necessidade de, na maioria dos casos, exames invasivos [2]. Tais técnicas compreendem desde raios X, ultrassom, medicina nuclear até ressonância magnética [2].

Todo hospital deve possuir uma unidade de imagenologia com a sofisticação de serviço que esteja de acordo com seu porte e especialidade, além de possibilidade de atendimento de pacientes internos e externos [3]. Dessa forma, visando separar os fluxos de pacientes e funcionários, pode-se dividir uma unidade de imagenologia em: apoio administrativo, que fornece espaço que propiciam aos funcionários o conforto e segurança em seu trabalho interno; setor de procedimentos, que deve estar posicionado de forma a ser acessado tanto pelos pacientes, quanto pelos

funcionários, mas sem comprometer a efetividade de cada exame; e a recepção e o registro, que funciona como barreira para seleção da entrada dos pacientes [3].

Nesse cenário, destacam-se os exames por ressonância magnética, os quais se baseiam em submeter o paciente a um campo magnético e, através da utilização de ondas de radiofrequência (RF), excitar os núcleos dos átomos, sintonizando-os em certas frequências específicas, as quais podem ser detectadas com um rádio receptor [2]. Pesquisas apontam que existem, atualmente, cerca de dez mil sistemas de Imagem por Ressonância Magnética [2] e, no Brasil, o número de equipamentos para geração dessas imagens subiu de 549 em 2005 para 2038 em 2015 [1]. Dessa forma, as dificuldades de padronização e estabilização da linguagem técnica em imagem por ressonância magnética (IRM), além da constante inovação em imagenologia, dos alertas de incidentes e do crescente uso das técnicas de diagnóstico por imagem, embasam a necessidade de normatização, certificação, avaliação e fiscalização envolvendo as unidades de imagenologia.

No Brasil, os órgãos de normalização, certificação e autorização, cada um com suas atribuições, se articulam para operacionalizar a regulação, em especial a publicação de normas e regulamentos que norteiam os processos de avaliação de conformidade e o acesso ao mercado de um produto, sendo esses apresentados na Figura 1 [1]. Assim, o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO) gerencia e opera os meios técnicos de certificação de produtos, agindo também como órgão fiscalizador [1]. Já a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) possui competência para regulação sanitária e regulação econômica de mercado, além de publicação de resoluções e instruções normativas referentes a produtos de saúde e registro desses produtos, agindo também como fiscalizador e regulador [1]. A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) consiste no foro nacional de normalização reconhecido pelo Governo Federal Brasileiro, sendo considerado um órgão legislador [1]. Pode-se dizer que, enquanto a ABNT é um órgão técnico privado responsável pela publicação de normas técnicas, o INMETRO e ANVISA são órgãos de Estado com competência de publicação de regulamentos, ato que torna uma norma técnica compulsória, ou seja, um requisito legal [1].

Figura 1 - Entidades brasileiras envolvidas no processo regulatório, destacando suas atividades. Fonte: (Evangalista, 2018)

O presente trabalho teve como objetivo o estudo e sintetização das exigências físicas e de legislação, bem como toda a parte de documentação referente ao serviço e ao equipamento de Ressonância Magnética.

II. MATERIAIS E MÉTODOS

Para a realização deste trabalho foi realizada uma pesquisa de normas, resoluções, diretrizes e regulamentos técnicos nos sites da ABNT, SOMASUS, ONA, ANVISA e da Prefeitura Municipal de Uberlândia, visando detectar a documentação relacionada ao setor de Ressonância Magnética de unidades de imagenologia. Também foram consultados sites legislativos do Governo Federal, estado de Minas Gerais e cidade de Uberlândia. Foram selecionadas normas que dispusessem de requisitos para planejamento, programação, elaboração, avaliação e regulamentação de estabelecimentos assistenciais de saúde, com foco em ressonância magnética.

Além disso, para uma maior compreensão do tema proposto, foi realizada uma pesquisa de artigos e teses utilizando a base de dados Google Acadêmico. Utilizou-se as palavras-chaves “ressonância magnética”, “normas”, “diretrizes” e “segurança”. A partir dos quais, após leitura dos títulos e resumos, foram selecionados dois trabalhos de maior contribuição para o objetivo do trabalho.

Destaca-se que, uma vez que certas normas são pagas e as versões antigas, que já foram canceladas e substituídas, são de mais fácil acesso, optou-se por elaborar o presente trabalho com base nas versões desatualizadas. Quando isso ocorrer, ao longo da descrição dos resultados encontrados, será destacada a versão atualizada da norma a ser seguida.

III. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A partir da pesquisa realizada, destacam-se as seguintes normas que retratam aspectos relacionados à Ressonância Magnética:

- **RDC 50/2002** - Dispõe sobre o Regulamento Técnico para planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde [3,4].
- **NBR ISSO/CIE 8995-1/2013** - Especifica os requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e segurança durante todo o período de trabalho [5].
- **NBR 7265/2005** - Estabelece os requisitos mínimos para projeto e execução de instalações de tratamento de ar em estabelecimentos assistenciais de saúde (EAS) [3,6].
- **IN04/2015** - Aprovar a lista de Normas Técnicas, conforme Anexo I, cujos parâmetros devem ser adotados para a certificação de conformidade, no âmbito do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade (SBAC), dos equipamentos sob regime de Vigilância Sanitária [1,7].

- **IN22/2017** - Dispõe sobre a atualização dos Anexos I e II da Instrução normativa – IN nº 4, de 24 de setembro de 2015 [1,8].
- **IEC 60601-2-33:2010+A1:2013+A2:2015** - Norma internacional que estabelece requisitos básicos específicos de segurança e desempenho essencial para equipamentos de ressonância magnética para fornecer proteção ao paciente e ao trabalhador de ressonância magnética.[2,9].
- **Manual Brasileiro de Acreditação das Organizações Prestadoras de Serviços de Saúde/2018** - um instrumento específico para avaliar a qualidade assistencial destas instituições de forma sistêmica e global e é aprovado pelo Ministério da Saúde [10].
- **Resolução SES/MG Nº 6234/2018** - Divulga o Regulamento Técnico que estabelece os requisitos básicos de proteção e segurança em ressonância magnética – RM – e disciplina a prática, visando à defesa da saúde dos pacientes, dos profissionais envolvidos e do público em geral [11].

As seções a seguir apresentam os resultados encontrados referentes aos diversos aspectos relacionados ao projeto, implementação, manutenção e funcionamento de salas de ressonância magnética. Durante a etapa de pesquisas uma das maiores dificuldades encontradas foi não ter uma legislação brasileira específica para ressonância magnética, prevalecendo às leis internacionais, que eram de difícil acesso para a pesquisa realizada.

A. Regulamento Técnico referente a espaços físicos de Estabelecimentos Assistenciais de Saúde

A RDC 50/2002 dispõe sobre o Regulamento Técnico para planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde, sendo a norma de referência para os espaços físicos no Brasil [3,4]. Dessa forma, essa norma da ANVISA consiste em um Regulamento Técnico que serve de instrumento norteador de novas construções, reformas, ampliações, instalações e funcionamento de Estabelecimentos Assistenciais de Saúde (EAS) e de elaboração e avaliação de projetos físicos desses estabelecimentos [4]. Possui abrangência em Estabelecimentos Assistenciais de Saúde em todo o território nacional, na área pública e privada, compreendendo a construção de novos estabelecimentos, áreas a serem ampliadas dos estabelecimentos e reformas dos estabelecimentos já existentes e os anteriormente não destinados a estabelecimento de saúde [4].

A RDC 50/2002 determina diretrizes para a elaboração de projetos físicos, determinando as etapas de projetos (Estudo Preliminar, Projeto Básico e Projeto Executivo), juntamente com o escopo de cada subparte, exaltando a elaboração de programas básicos, demonstrações gráficas (tais como plantas) e memoriais descritivos. As normas complementares a RDC 50/2002 são: NBR 6492, NBR, NBR 13532, NBR 5261, NBR 7191, NBR 7808, NBR 14611 e NBR 14100 [4]. A RDC 50/2002 foi alterada pela RDC 307/2002 [12] e, atualmente, existe uma Minuta da RDC 50/2002 [13], que visa estabelecer os requisitos de projeto de edificações e de suas instalações para os estabelecimentos de saúde [4].

A norma traz também a lista de atividades a serem desenvolvidas dos EASs, existindo assim uma parte sobre as atividades de Imagenologia [4]. Dessa forma, é possível verificar na norma que a unidade de ressonância pode ser dividida nas seguintes salas: área de detecção de metais, sala de indução e recuperação anestésica, sala de exame de ressonância magnética, área de comando, área para atendimento de emergências, posto de enfermagem e serviços, sala de laudos e interpretação e sala de componentes técnicos [4]. Além disso, para a sala de exame de ressonância magnética, a distância mínima entre bordas laterais da mesa de exame do equipamento é igual a 1,0 m e a distância mínima entre as demais bordas ou extremidades do equipamento é de 0,6 m [4]. Por fim, essa sala deve conter, a depender dos equipamentos utilizados, ar condicionado, ar comprimido medicinal (canalizado ou portátil), elétrica de emergência (ambiente provido de sistema elétrico de emergência) e diferenciada (ambiente provido de sistema diferenciado dos demais, na dependência do equipamento instalado) [4].

O ambiente de apoio de imagenologia (comum a todos, exceto salas para oftalmologia e hemodinâmica) deve ter: área para registro e sala de espera de pacientes e acompanhantes; sanitários e vestiário de paciente; sanitários para funcionários (“in loco” ou não); laboratório de processamento de chapas ou filmes; arquivo de chapas e filmes; depósito de material de limpeza; sanitário para pacientes (exclusivo para as salas de raios X telecomandado); quarto de plantão (“in loco” ou não, opcional quando se tratar de clínica exclusiva de imagens, extra-hospitalar); sala de utilidades e sala administrativa; sala de estar para funcionários (não obrigatório); área para guarda de macas e cadeiras de rodas (não obrigatório); copa (não obrigatório) [4].

O SomaSUS, Sistema de Apoio à Elaboração de Projetos de Investimento em Saúde lançou em 2013 um documento denominado Programação Arquitetônica de Unidades Funcionais de Saúde, Volume 3 – Apoio ao Diagnóstico e à Terapia (Imagenologia) que visa ser uma fonte de informação, além de ferramenta de divulgação da pesquisa em arquitetura e engenharia para a Saúde [3]. Dessa maneira, o livro trás, de uma maneira bem ilustrativa e visualmente agradável, informações referentes às normas de espaço arquitetônico das unidades de imagenologia, com informações, por exemplo, da RDC 50/2002.

B. Blindagem

A norma referente a sistemas de blindagem encontrada se refere à Portaria 1884 de 11/11/94, que prioriza equipamentos que utilizam radiação ionizante, bem como procedimento de blindagem para segurança [15]. Não foram encontradas normas ou diretrizes referentes à blindagem de salas de ressonância magnética especificamente, devendo serem seguidas as especificações do fabricante do equipamento.

C. Exigências documentais

Após consulta à legislação estadual de Minas Gerais e a Secretaria Municipal de Saúde de Uberlândia, assim como ao Hospital de Clínicas de Uberlândia da Universidade Federal de Uberlândia, não foram encontradas normas ou indicativos de exigências documentais relacionadas a uma unidade de ressonância magnética.

D. Prescrições de Segurança conforme a norma IEC 60601-2-33:2002

A norma IEC 60601-2-33:2002, publicada pela *International Electrotechnical Commission* (IEC) e intitulada de “Prescrição Particulares para a Segurança de Equipamentos de Ressonância Magnética para Diagnóstico Médico”, visa direcionar os aspectos técnicos relacionados à segurança de pacientes e funcionários envolvidos com esse sistema de imagiologia [2]. Atualmente, essa norma foi substituída pela IEC 60601-2-33:2010+A1:2013+A2:2015 [9], sendo tal norma aprovada pela ANVISA e seus parâmetros adotados para a certificação de conformidade, no âmbito do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade (SBAC), dos equipamentos sob regime de Vigilância Sanitária [7,8]. Contudo não foram encontrados trabalhos que abordassem com notoriedade os aspectos relativos a essa norma atualizada, assim, optou-se por descrever aspectos relevantes da IEC 60601-2-33:2002. Dessa forma, a norma IEC 60601-2-33:2002 possui como objetivo estabelecer prescrições para a segurança da IRM, fornecendo proteção ao paciente e abrangendo requisitos para fornecer informação ao operador, funcionários associados com o uso do equipamento e o público em geral, além de métodos para demonstrar a conformidade com estes requisitos [2].

Dentre os aspectos apresentados na IEC 60601-2-33:2002, destaca-se a determinação dos cálculos e ensaios para determinação da saída máxima das bobinas de gradiente de campo, prescrição de uma unidade de interrupção de emergência do campo para equipamentos de IRM com magnetos resistivos ou supercondutores, características de decaimento do magneto em caso de um *quench* e, para uma situação de emergência, indicação do tempo desde a interrupção do campo até o momento na qual a força do campo diminui para 20 mT, limitação do ruído acústico do equipamento e prescrição para manuseio, monitoração e controle dos níveis de criogênicos, observando que um sistema de ventilação deveria ser projetado no intuito de proteger as pessoas no caso de um *quench* [2].

Além disso, com relação ao paciente, a norma determina, dentre outros pontos, que os documentos acompanhantes contêm um programa de pré-verificação do paciente antes do exame de IRM para identificar potenciais riscos, que deve haver uma supervisão médica do paciente e faz a requisição de utilização de proteção auricular. É especificado, em relação aos trabalhadores envolvidos, os limites de exposição ocupacional para o campo magnético estático e para os campos magnéticos variantes no tempo, a indispensabilidade de manutenção obedecendo uma agenda de programação de manutenção do equipamento de IRM e a necessidade de treinamentos para os médicos e o operador do sistema de IRM a fim de garantir que o equipamento seja operado de forma efetiva e segura [2]. Por fim, são recomendados procedimentos de garantia de qualidade utilizando fantasmas e avaliação de segurança através da inspeção do arquivo de gerenciamento de risco, conforme prescreve a norma colateral IEC 60601-1-4, na qual se encontram informações sobre identificação de riscos, sua avaliação, verificação e validação do controle de riscos feito pelo fabricante, com os ensaios detalhados o suficiente para permitir sua repetibilidade, com todos os

dados de entrada e resultados esperados dispostos em um protocolo de ensaios [2].

E. Normativa do Colégio Brasileiro de Radiologia (CBR) – Programa de certificação de Qualidade em RM do CBR

O Programa de Certificação de Qualidade em Ressonância Magnética do CBR, para a concessão e a revalidação de seu certificado, exige que os serviços de ressonância magnética atendam diversos requisitos quanto ao médico responsável pelo serviço, o corpo clínico (75% desse deve ser associado ao CBR), o serviço, a área física (conforme exigências da Vigilância Sanitária, que também deve fornecer um alvará de funcionamento), o corpo técnico, os exames a serem enviados para análise e relatórios, as vistorias (de caráter aleatório e sem agendamento prévio) e as penalidades [14]. O certificado de cada serviço possui validade de três anos, tempo no qual podem ser adquiridos os respectivos selos de qualidade. Ao fim do prazo o certificado pode ser revalidado, desde que continue atendendo aos critérios e passem por uma avaliação dos exames. Recomenda-se ainda um contrato de manutenção preventiva do próprio fabricante ou de terceiro qualificado [14].

F. Segurança em Ressonância Magnética de acordo com a SES/MG 6234

Foi encontrada uma resolução da SES/MG 6234 de Maio de 2018, uma resolução de Uberlândia, [11] onde descreve-se que a mesma divulga o regulamento Técnico que estabelece os requisitos básicos de proteção e segurança em ressonância magnética (RM) e disciplina a prática, visando à defesa da saúde dos pacientes, dos profissionais envolvidos e do público em geral.

Assim, dentre os requisitos de segurança apresentados pela resolução, destacam-se a criação de mecanismos de controle rigoroso do acesso ao sistema de RM e ao campo magnético com estabelecimento de “zonas” de segurança, a certificação quanto aos rótulos dos itens aptos a entrar na sala de RM, segundo informações dos fabricantes e quanto a intensidade do campo fora da zona IV não excedente a 0,5 mT, a utilização de detectores de metal em todos indivíduos que pretendam acessar a zona IV, a definição das medidas que garantam a segurança do paciente em caso de urgência/emergência, e a garantia de seu cumprimento, considerando especialmente os riscos em RM e a instituição de protocolo específico em caso de *quench* do equipamento, nos serviços onde a abertura da porta de entrada da sala de RM seja para o interior da mesma [11]. Com relação ao paciente, é especificada uma avaliação como contra-indicação relativa dos procedimentos que usam IRM nos primeiros três meses de gravidez, realização de uma triagem de pacientes seguindo perguntas sobre o motivo do exame e presença de material incompatível, fornecimento de protetores auriculares normais, implementação de medidas preventivas especiais para pacientes com um maior fator de risco e a definição de procedimentos para remoção do paciente da sala de exame em caso de emergência e acionamento de parada do magneto [11].

IV. CONCLUSÃO

O estudo das normas, diretivas e legislação que regulariza o planejamento, execução, manutenção e operação de uma sala de ressonância magnética mostrou-se desafiador devido a dificuldade em encontrar normas nacionais que especifiquem os requisitos necessários para esse equipamento médico, prevalecendo assim normas internacionais com pouca disponibilidade de acesso devido aos altos custos para aquisição dessas. Outros materiais de estudo, tais como manuais técnicos e sites de empresas da área, também foram consultados, contudo não foram apresentados neste artigo devido ao seu caráter específico e singular. Pode-se concluir que diferentes camadas legislativas devem ser observadas para o correto funcionamento de um setor de ressonância magnética, partindo-se do contexto internacional e nacional, até normas e portarias regionais específicas para cada região.

REFERENCES

- [1] EVANGELISTA, Jamilson Ramos et al. Controle do nível de compatibilidade eletromagnética para gerenciamento de risco em estabelecimentos assistenciais de saúde. 2018.
- [2] MORAES, Luciano de et al. Contribuição para a funcionalidade e a segurança em ressonância magnética: uma abordagem para a qualidade da imagem. 2003.
- [3] BRASIL. Ministério da Saúde. **Programação arquitetônica de unidades funcionais de saúde. Volume 3 – Apoio ao Diagnóstico e à Terapia (Imagenologia)**. Ministério da Saúde, Secretaria-Executiva, Departamento de Economia e Desenvolvimento. – Brasília: Ministério da Saúde, 2013.
- [4] AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (Brasil). **RDC-50/2002**: normas para projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde. Brasília, 2002.
- [5] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR ISSO/CIE 8995-1**: Iluminação de ambientes de trabalho. Rio de Janeiro, 2013.
- [6] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 7256**: Tratamento de ar em estabelecimentos assistenciais de saúde - Requisitos para projetos e execução das instalações. Rio de Janeiro, 2005. 22 p.
- [7] ANVISA. **INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 4, DE 24 DE SETEMBRO DE 2015** - Aprovar a lista de Normas Técnicas, conforme Anexo I, cujos parâmetros devem ser adotados para a certificação de conformidade, no âmbito do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade (SBAC), dos equipamentos sob regime de Vigilância Sanitária. Brasília, Brasil, 2015.
- [8] ANVISA. **INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 22, DE 24 DE OUTUBRO DE 2017** – Dispõe sobre a atualização dos Anexos I e II da Instrução normativa – IN nº 4, de 24 de setembro de 2015. Brasília, Brasil, 2015.
- [9] IEC 60601-2-33:2010+A1:2013+A2:2015. Medical electrical equipment - Part 2-33: Particular requirements for the basic safety and essential performance of magnetic resonance equipment for medical diagnosis. Disponível em: <<https://webstore.iec.ch/publication/2647>>. Acesso em: 09 de julho de 2018.
- [10] ONA lança Manual de Acreditação versão 2018. Disponível em: <<https://www.ona.org.br/Noticia/671/ONA-lanca-Manual-de-Acreditacao-versao-2018>>. Acesso em: 09 de julho de 2018.
- [11] SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS. **Resolução SES/MG Nº 6234/2018** - Divulga o Regulamento Técnico que estabelece os requisitos básicos de proteção e segurança em ressonância magnética – RM – e disciplina a prática, visando à defesa da saúde dos pacientes, dos profissionais envolvidos e do público em geral. Belo Horizonte, Brasil, 2018.
- [12] AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (Brasil). RDC-307/2002. Altera a Resolução - RDC nº 50 de 21 de fevereiro de 2002 que dispõe sobre o Regulamento Técnico para planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde. Brasília, Brasil, 2002.
- [13] AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (Brasil). **Minuta da RDC-50/2002**: normas para projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde. Brasília, 2004.
- [14] COLÉGIO BRASILEIRO DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM. Normas básicas para inscrição no programa de qualidade em ressonância magnética. São Paulo, 2017.